

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИДА ХИЗМАТ ЎТАШНИ ТАШКИЛ ЭТИШ БОРАСИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР

Касимов Комил Хуррамович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ масъул ходими

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8248360>

Мамлакатимизда маъмурий ислохотларнинг асосий йўналиши сифатида ижро этувчи ҳокимият фаолиятнинг очиқлигини таъминлаш, бунда фуқароларимиз ижро этувчи ҳокимият органлари фаолиятига доир тегишли маълумотларни олиш имкониятига эга бўлиши керак. Шу жумладан, фуқароларга ички ишлар органлари фаолияти ҳақидаги ҳам маълумотларнинг очиқлиги таъминланиши керак[1].

Шу мақсадда ички ишлар органлари ходимларида хизмат вазифаларига ҳалол, виждонан, Ватан ва халқ олдидаги бурчини чин дилдан ҳис этган ҳолда, юксак масъулият билан ёндашиш, жамиятда умумэътироф этилган одоб-ахлоқ нормаларига сўзсиз амал қилиш туйғусини шакллантириш орқали халқчил профессионал тузилмани ташкил этиш[2] мақсад қилинган

Ушбу мақсадни ижросини таъминлаш учун Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 29 ноябридаги “Ички ишлар органлари кадрлари билан ишлаш ва уларнинг хизматини ташкил этиш тартибини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3413-сон қарори қабул қилинди. Ушбу қарорнинг 1-иловасига мувофиқ Ички ишлар органларида хизматни ўташ тартиби тўғрисида”ги низом тасдиқланди[3].

Ички ишлар органларида хизматни ўташ тартиби асосий негизини қуйидагилар ташкил этади. Булар:

хизматга қабул қилиш;

махсус унвонлар бериш ва улардан маҳрум этиш;

лавозимга тайинлаш, лавозимдан озод этиш ва ротация;

ходимларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш;

ходимнинг бошқа давлат органлари ва ташкилотларига сайланганида (тайинланганида, сафарбар этилганида) хизмат ўташи;

аттестация ўтказиш;

таътилар бериш;

ҳуқуқий ва ижтимоий ҳимоя қилиш;

хизмат ўташ режимини таъминлаш;

хизмат муддатларини узайтириш, хизматдан бўшатиш ва хизматга тиклаш.

Ички ишлар органларига хизматга қабул қилиш. Хизматга муносиб номзодларни танлаб олиш мақсадида таълим муассасалари, ҳарбий қисмлар, мудофаа ишлари бўйича бошқарма (бўлим)ларида, аҳоли турар жойларида, ташкилот ва муассасаларда мунтазам равишда тарғибот-ташвиқот ишлари олиб борилади, оммавий ахборот воситаларида қабул ва бўш лавозимлар тўғрисида эълонлар жойлаштирилади, шунингдек Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги олий таълим муассасаларида очиқ эшиклар куни ўтказилади.

Махсус унвонлар бериш ва улардан маҳрум этиш. Тизимда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 15 апрелдаги “Ички ишлар органлари учун профессионал кадрларни тайёрлашнинг сифат жиҳатидан янги тизимини жорий этиш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5076-сонли қарорига мувофиқ “Махсус унвон ходимнинг хизмат мажбуриятларига муносабати, малака ошириш курсларини ўтаганлиги, ўтаган хизмат йиллари ва эгаллаган лавозимини инобатга олган ҳолда” якка тартибда берилади[4].

Лавозимга тайинлаш, лавозимдан озод этиш ва ротация. Ички ишлар органларининг асосий лавозимлари бўйича ходимларнинг махсус унвонлар рўйхати — Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан, уларга тенглаштирилган лавозимлар рўйхати эса — Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан тасдиқлаган ташкилий-штат тузилмаси ва умумий штатлар сони асосида Ўзбекистон Республикаси ички ишлар вазири томонидан тасдиқланади.

Ходимларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш. Ички ишлар органлари учун кадрлар тайёрлаш Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги олий таълим муассасаларида ҳамда бошқа таълим муассасаларида, шунингдек халқаро шартномалар асосида хорижий давлатлар таълим муассасаларида амалга оширилади.

Хорижий давлатлар таълим муассасаларида ўқиш учун танлов ўтказиш тартиби ва шартлари Ўзбекистон Республикаси ички ишлар вазири томонидан белгиланади.

Ходимнинг бошқа давлат органлари ва ташкилотларига сайланганида (тайинланганида, сафарбар этилганида) хизмат ўташи. Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонида, қарорига,

фармойишига, шунингдек розилигига ёхуд Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорига асосан бошқа давлат органларига ёки уларнинг тасарруфидаги ташкилотларга тайинланган, худди шунингдек Ўзбекистон Республикаси ички ишлар вазирининг буйруғи билан бошқа давлат органларининг таълим муассасаларига ўқишга юборилган ходимлар эгаллаб турган лавозимидан озод этилиб, Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги кадрларининг амалдаги захирасига (бундан буён матнда — кадрлар захираси) киритилиши мумкин.

Аттестация ўтказиш. Ички ишлар органларида аттестация ходимларнинг билим даражасини, ишга муносабатини, касбий тайёргарлигини, эгаллаб турган лавозимига лойиқлигини холисона баҳолаш, мамлакатимизда олиб борилаётган давлат сиёсатининг мазмун-моҳиятидан хабардорлиги даражасини аниқлаш, шунингдек хизмат интизомини мустақкамлаш ва зиммасига юклатилган вазифаларнинг бажарилиши чоғида уларнинг масъулиятини ошириш мақсадларида ўтказилади.

Таътиллер. Ходимларга қуйидаги таътиллер берилади:

ҳар йилги асосий таътил;

ҳомиладорлик, туғиш ва бола парваришлаш таътиллари;

касаллик бўйича (ҳарбий-тиббий комиссия хулосасига асосан) таътил;

ўқув (каникуляр) таътили — Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги олий таълим муассасалари курсант (тингловчи)лари учун;

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги олий таълим муассасаларини тамомлаганлиги муносабати билан таътил;

ижодий таътил — амалий фаолиятни илмий иш билан бирга олиб бораётган ходимларга диссертациясини яқунлаши учун;

қўшимча таътил — Ўзбекистон Республикаси олий таълим муассасаларига ўқишга кириш имтиҳонларни топшириши учун, оилавий шароити бўйича, жанговар ҳаракатларда ва фавқулодда вазиятлар оқибатларини бартараф этишда қатнашганларга.

Шунингдек, ходимларга қонун ҳужжатларида назарда тутилган бошқа асослар бўйича таътиллер ҳам берилиши мумкин.

Ҳуқуқий ва ижтимоий ҳимоя қилиш. Ходим фаолиятининг асосий вазифалари ва йўналишлари талабларидан келиб чиққан ҳолда эгаллаб турган лавозими бўйича хизмат вазифаларини бажаришда давлат

органининг вакили сифатида иш юритади ва давлат ҳимояси остида бўлади.

Хизмат ўташ режимини таъминлаш. Ходимлар Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, қонун ҳужжатлари ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 29 ноябридаги ПҚ-3413-сон қарорнинг 1-иловасига мувофиқ Ички ишлар органларида хизматни ўташ тартиби тўғрисида”ги низомида белгиланган мажбуриятларни бажарадилар ҳамда ҳуқуқ ва эркинликлардан фойдаланадилар.

Хизмат муддатини узайтириш, хизматдан бўшатиш ва хизматга тиклаш. Ходим қуйидаги асосларга кўра хизматдан бўшатилади:

- а) ўзининг хоҳиши (пенсия олиш ҳуқуқини берадиган хизмат муддатини ўтамаганларга) — ходимнинг билдиргиси асосида;
- б) хизматда бўлишнинг белгиланган чегара ёшига тўлганлиги;
- в) пенсия олиш ҳуқуқини берадиган хизмат муддатини ўтаганлиги — ходимнинг билдиргиси асосида;
- г) ташкилий-штат ўзгаришлари;
- д) касаллиги – ҳарбий-тиббий комиссиянинг хизматга яроқсизлиги тўғрисидаги хулосаси асосида;
- е) соғлиғининг чекланганлиги ҳолати – ҳарбий-тиббий комиссиянинг ички ишлар органларидаги хизматга яроқлилиги чекланганлиги тўғрисидаги ва хизмат бўйича бошқа лавозимга ўтказиш имконияти мавжуд бўлмаган тақдирда, эгаллаб турган лавозимига мувофиқ хизмат мажбуриятларини бажара олмаслиги ҳақидаги хулосаси асосида;
- ж) дастлабки синов муддати давомида хизматга яроқсизлиги;
- з) малакаси етарли эмаслиги оқибатида эгаллаб турган лавозимига нолайиқлиги – аттестация натижалари асосида;
- и) хизмат интизомини қўпол равишда бузганлиги;
- к) ички ишлар органи ходимининг шаънига путур етказувчи хатти-ҳаракатлар содир этганлиги;
- л) содир этган жинояти учун суднинг ҳукми, ажрими, қарори қонуний кучга кирганидан кейин ҳукм қилинганлиги;
- м) ходимда интизомий жазо чораси мавжуд бўлган тақдирда, мунтазам равишда хизмат интизомини бузганлиги;
- н) бошқа турдаги давлат хизматида ўтганлиги (кадрларнинг амалдаги захирасига киритмасдан);

о) Ўзбекистон Республикаси фуқаролиги тугатилганлиги ёки чет давлат фуқаролигини олганлиги;

п) ходимларга қонун ҳужжатларида белгиланган чеклов ва тақиқларга риоя этмаганлиги.

Юқорида кўрсатилган ҳар бир тартиб ички ишлар органларида хизматни ташкил этиш тартибини белгиловчи омил сифатида хизмат қилиб келмоқда. Зеро ички ишлар органлари томонидан хизматни ташкил этишнинг ҳуқуқий амалиёт натижаларини ўрганиш, таҳлил қилиш муайян даражада фойдали бўлиши табиий[5].

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Жуманов Т. Ички ишлар органларида хизматга номзодларни танлаш ва жой-жойига қўйиш ҳамда кадрлар барқарорлигини таъминлаш борасидаги муаммолар //Общество и инновации. – 2023. – Т. 4. – №. 5/S. – С. 128-135.
2. Қушбоқов, Ш., & Турниёзов, Ж. (2023). Ички ишлар органлари ходимларининг касбий маданият ва хизмат интизоми ҳуқуқий тартибга солиш истиқболи. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 2(2), 49-55.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 29 ноябридаги “Ички ишлар органлари кадрлари билан ишлаш ва уларнинг хизматини ташкил этиш тартибини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3413-сон қарори. Электрон манба: <https://lex.uz/docs/3430641#3453354>. (мурожаат вақти: 14.08.2023 й.)
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 15 апрелдаги “Ички ишлар органлари учун профессионал кадрларни тайёрлашнинг сифат жиҳатидан янги тизимини жорий этиш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5076-сонли қарори. Электрон манба: <https://lex.uz/docs/5377619?ONDATE=15.04.2021%2000#5378792>. (мурожаат вақти: 14.08.2023 й.)
5. Юлдашев Д. Туркия Республикасининг аёлларга нисбатан тазйиқ ва зўравонликни олдини олиш борасидаги илғор тажрибасига таҳлилий назар //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 185-188.

